

CHUCHUK SUV MOLLYUSKALARINING EKOLOGIK TAHLILI

G.E.Rashidova

Termiz davlat universiteti Zoologiya mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925336>

Annotatsiya: Ushbu tezisda chuchuk suv mollyuskalarining ekologik tahlili yoritilgan.

Kalit so'zlar: chuchuk suv mollyuskalari, ekologik tahlil, ekologik guruhlar.

Annotation: This thesis describes the ecological analysis of freshwater molluscs.

Key words: freshwater molluscs, ecological analysis, ecological groups.

Аннотация: В данной диссертации описан экологический анализ пресноводных моллюсков.

Ключевые слова: пресноводные моллюски, экологический анализ, экологические группы.

Chuchuk suv qorinoyoqli mollyuskalari tadqiqot uchun muhim guruh hisoblanib o'zining ekotizmida tugan o'rni bilan ajralib turadi. Chuchuk suv qorinoyoqli mollyuskalarining ekologiyasiga oid ma'lumotlar bir qator adabiyotlarda [1;C. 56-78, 3;C.79-81] o'z ifodasini topgan. M.V.Chertoprud va A.A.Udalov Rossiyaning Yevropa qismi markazlarida tarqalgan 27 turdagi chuchuk suv qorinoyoqli mollyuskalarini turli suv havzalari hamda substrat tiplari bo'ylab tarqalishini o'rganib, bir nechta ekologik guruhlariga ajratishgan. Jumladan, suv havzalari 13 ta, substratlar esa 9 ta tipga bo'lingan.

Ammo shuni alohida ta'kidlash joizki, ko'pgina Rossiya turlari O'rta Osiyo, xususan Respublikamizda uchramaydi. Bunga O'zbekistonning iqlimi, geografik joylashishi, rel'yefi, suv va tuproq tarkibi kabi xususiyatlaridagi tafovutlar asos bo'la oladi. Bunda shuni ham inobatga olish kerakki, O'rta Osiyo suv mollyuskalari orasida endemik turlar ham bor. Shu sababli shimoli-g'arbiy Turkiston tog' tizmasi chuchuk suv mollyuskalarining ekologik guruhlar bo'yicha taqsimlanishi o'rganilganda, Z.I.Izzatullayev klassifikatsiyasi asos qilib olingan [2;C. 132-135].

Z.I.Izzatullayev O'rta Osiyo chuchuk suv qorinoyoqli mollyuskalarini quyidagi ekologik guruhlariga bo'ladi: litofillar (qattiq substratda yashovchilar), psammofillar (qumda yashovchilar), pelofillar (loyqada yashovchilar), fitofillar (o'simliklarda yashovchilar), eliofillar (botqoqlarda), tel'matofillar (suv sachratqilarida), termokrenofillar (issiq buloqlarda yashovchilar). Oqar suvlarda hayot kechiruvchi mollyuskalarning ekologik guruhlarini nomiga reo- qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, litoreofil, psammoreofil, peloreofil, fitoreofil va boshqalar.

Ayrim turlar aralash substratlarda yashaganligi sababli, psammopelofil va psammopeloreofil guruhlariga kiritilgan. Xo'jamushkentsoy qorinoyoqli chuchuk suv mollyuskalari yuqorida qayd etilgan ekologik guruhlar bo'yicha tahlil qilinganda quyidagi natija kelib chiqdi.

Chuchuk suv qorinoyoqli molluskalarining ekologik guruhlar bo'yicha taqsimlanishi

№	Turlarning nomi	Fitofillar	Tel'matofillar	Fitoreofillar	Krenofillar
1.	<i>L. stagnalis</i>	+	-	-	-
2.	<i>L. thiessea</i>	-	+	-	-
3.	<i>L. truncatula</i>	-	+	-	-
4.	<i>L. auricularia</i>	-	-	+	-
5.	<i>L. oblonga</i>	-	-	+	-
6.	<i>L. subdisjuncta</i>	+	-	-	-
7.	<i>L. bactriana</i>	+	-	-	-
8.	<i>L. subangulata</i>	-	-	-	+
9.	<i>P. planorbis</i>	+	-	-	-
10.	<i>P. tangitarenensis</i>	+	-	-	-
11.	<i>C. acuta</i>	+	-	-	-
12.	<i>M. hissarica</i>	-	-	-	+
13.	<i>M. brevicula</i>	-	-	-	+
	Jami	6	2	2	3

Xulosa. Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki turlar soni bo'yicha eng katta ekologik guruh bu fitofillardir (6 ta tur, 46,2 %). Keyingi o'rinlarni krenofillar – 3 tur (23,1%), fitoreofillar va tel'matofillar (2 tadan tur, 15,35 % dan) tashkil qiladi.

References:

1. Жадин В.И. Пресноводные моллюски бассейна Амударьи // Тр. Зоол.ин-та АН СССР. -Ленинград, 1950. -Т.9. вып.1 - С. 56-78.
2. Иззатуллаев З.И. Экологические группировки пресноводных моллюсков Средней Азии // Моллюски, систематика, экология и закономерности распространения. Сб. научных трудов. -Л.: Наука, 1983. - С.132-135.
3. Старобогатов Я.И. Система и филогения Lymnaeidae (Gastropoda, Pulmonata, Basommatophora) // Проблемы зоол.-Л.: Наука, 1976.-С. 79-81.